

ТВОРЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА С ПОМОЩЬЮ ЖИВОПИСИ.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6503265>

Косназарова Шахзада

*Магистрант 1 курса НГПИ имени Ажинияз по специальности
Изобразительное и декоративно-прикладное искусство.*

Если будем рассматривать все пути к творческой деятельности будущих учителей изобразительного искусства с помощью живописи. Означает что этом все пути их развития и применении. А также его полное объяснение с наглядными пособиями и также включая в себя объяснение с помощью техники и технологии. В основном можно рассмотреть подготовку будущих учителей изобразительного искусства с помощью живописи. А так же какие методы модно использовать при объяснении.

Основным в изобразительном искусстве является рисунки. А именно в живописи можно сказать об портретах которые рисуется с помощью только с карандашом. Так как рисунок является древним изобретением в искусстве. На свете красивых рисунков много. Так как эту красоту не все могут вписать в искусству.

Так как красивых рисунков много например стиль, суть, вид, тип, техников рисовании и другие. Но эти качествами интересовались только художники, скульпторы или же архитектор, те люди которые знают искусству и умеют их создать в любом обстоятельстве. А в этот момент рисунками интересуются каждый человек особенно карандашным изображением.

С карандашным изображением рисуют портрет, натюрморты, пейзажи, фигур, графиков и другие. И с этим же карандашное изображение является одним видом наглядных пособии в объяснении любых тем. Но и красотой музея которая привлекает каждого человека.

Наблюдая за подготовкой будущих учителей изобразительного искусства с помощью живописи это объяснение учителей к своим ученикам с помощью своего знания. И при этом приобретенных знании до этого время учителя используя их объясняют. Туда

включается доскональное объяснение, а также объяснение в наглядном виде.

Учителя объясняют ученикам как нужно рисовать правильно и с чего же начать в начале. Для полного объяснения учителя показывают в наглядном виде, а после этого же начинают рисовать. И в том числе в трудности у учениках помогает и направляет к правильному пути.

Перед началом урока учитель подготавливает учеников к уроку. Так как это карандашное изображение сперва для удобства и для правильного рисования рисуют линии с легка поверхностном виде. С котором можно будет дорисовать без ошибки данный рисунок. Такой путь рисовании облегчает работу каждого ученика и с первого рисования получается положительные результаты. С этим же ученики в дальнейшем начинают быть самостоятельными.

Любая наука или изобразительная искусство есть цель обучения. То есть целью карандашного изображения является обучение детей к рисованию различных видов при котором рисунок является в черно белом оттенке похоже на живые предметы или существо.

Целью учителей изобразительных искусств является в том что они должны объяснить не только в лекционном виде но и в практике после этого же дать возможность ученикам самим нарисовать данный рисунок. Но для этого учеников надо направить до нужного места. А самой же наблюдать над данным процессом. В этом случай у учеников развивается самостоятельность и в том числе они самостоятельно определяют у рисунка его объем, длину, расстояние и другие.

К подготовки будущих учителей изобразительного искусства с помощью живописи является рисунок. Так как само слова живопись-это один вид изобразительного искусства которая произошла из начально в европейской обществе. Которая при этом является самым популярным в этой стране до этого времени. При том что в живописи самым главным является его насыщенность и его цвет, тон.

С этим я хочу сказать то что живопись нарисованное с черным карандашом является самым красивым и насыщенным среди всех живописи. А ко всему этому главная роль играет учитель потому что все это объясняет, наглядно показывает но и учит всех учеников. И каждый предмет по своему лучше чем другие.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Волков, Н. Н. Композиция в живописи Текст. / Н. Н. Волков. М.: Искусство, 1977. - 524 с.
2. Волков, Н. Н. Цвет в живописи Текст. / Н. Н. Волков. М.: Искусство, 1985.-480 с.
3. Колин Н. Изобразительное искусство Узбекской республики.-М.-Л.: Искусство, 1937. 47с. с ил.
1. 4.Саидова-Д. Историко-революционный жанр в живописи Узбекистана. -Ташкент: Издательство литературы и искусства им. Г.Гуляма, 1977.- 100с. с ил.